

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протопедики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

КНАКИМОВА Sohiba Ziyadulloevna
DSc, docent
Samarkand State Medical University

REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE

For citation: Khakimova S.Z. Reducing the intensity of complications with the help of rehabilitation in patients with parkinson's disease // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.205-209

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181888>

ANNOTATION

Parkinson's disease is a chronic, progressive neurodegenerative disease characterized by high rates of death and disability. According to the World Health Organization (WHO), more than 4 million people worldwide suffer from Parkinson's disease, and this number is expected to reach 9 million by 2030. PK incidence varies from 1.5% to 20.5% per 100,000 people per year. Parkinson's cases make up to 15% of neurodegenerative diseases, "... this disease occurs in 200 people out of every 100,000 people worldwide." Early diagnosis of Parkinson's disease, improvement of joint rehabilitation and treatment methods, development of effective preventive measures are considered to be one of the important health problems.

Key words: Parkinson's disease, neurodegenerative, dance therapy, nervogil, electromyography, serotonin, Xen-Yar, UPDRS scale.

ХАКИМОВА Сохиба Зиядуллоевна

Т.ф.д., доцент
Самарканд Давлат тиббиёт университети

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЁРДАМИДА АСОРАТЛАР ЖАДАЛЛАШИШНИ КАМАЙТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Паркинсон касаллиги сурункали, доимий ривожланиб борадиган нейродегенератив касаллик бўлиб, ўлим ва ногиронликнинг юқори кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) сўнги маълумотларига кўра «...дунёда 4 миллиондан ортиқ киши Паркинсон касаллиги билан азият чекмоқда ва бу кўрсаткич 2030 йилга бориб қарийб 9 миллион кишига этиши кутилмоқда. ПК билан касалланиш йилига 100 минг кишига 1,5% дан 20,5% гача» ўзгариб туради. Нейродегенератив касалликлар таркибининг 15% гача Паркинсонизм ҳолатлари ташкил қилиб, «...дунё бўйлаб ҳар 100 000 аҳолининг 200 нафариди ушбу касаллик юзага келиши кузатилади». Паркинсон касаллигини эрта ташхислаш, реабилитация ва даволашни биргаликда олиб бориш усуллари такомиллаштириш, самарали

профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқиш соғлиқни сақлашнинг муҳим муаммоларидан бири ҳисобланади.

Калит сузлар: Паркинсон касаллиги, нейродегенератив, данстерапия, неврогил, электромиография, серононин, Хен-Яр, UPDRS шкаласи.

Мавзунинг долзарблиги. Жаҳонда Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда реабилитация ёрдамида касалликнинг жадаллашишини камайтириш, реабилитацион усулларини такомиллаштириш мақсадида қатор илмий-тадқиқотлар амалга оширилмоқда [1, 2]. Бу борада Паркинсон касаллиги билан хасталанган беморларда даволашга замонавий ёндашиш, ҳамда беморларда ривожланиши мумкин бўлган асоратларнинг жадаллашиш темпини камайтиришга қаратилган чораларини белгилаш, ногиронликка олиб келмаслиги учун реабилитация қилиниш эҳтиёжи ортиб бормоқда [3]. Экстрапирамидал мотор тизимининг дегенератив касалликларига тегишли бўлиб, нейромедиатор дофаминни ишлаб чиқарадиган нейронларнинг прогрессив бузилиши ва апаптозига сабаб бўлади [4]. Биринчи навбатда қора субстанция, шунингдек, марказий асаб тизимининг бошқа бўлимларида. Дофамин етарли даражада ишлаб чиқарилмагани сабабли, базал ганглияларнинг мия қобиғига тўхтовсиз та'сир қилиши мумкин. Асосий аломатлар куйидагилардир: мушакларнинг қаттиқлиги; гипокинезия; титраш; постурал беқарорлик. ПК иккинчи даражали асоратларни минималлаштириш, рақс реабилитация асосида Паркинсон касаллигида юзага келган ҳаракат бузилишларини динамикасини баҳолаш, ҳамда клиник амалиётга жорий қилиш борасида қаратилган қатор вазифаларни амалга ошириш алоҳида аҳамият касб этади [4, 5].

Тадқиқотнинг мақсади: рақс реабилитацияси ёрдамида Паркинсон касаллиги натижасида ногиронлик юзага келмаслиги учун мотор бузилишларни прогрессини камайтириш ва уни амалиётга қўллаш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. 115 нафар Паркинсон касаллиги бўлган беморлар олинган. Улардан 85 нафар асосий гуруҳ ва 30 нафар қиёсий гуруҳ. Беморларни текширишда клиник неврологик, лаборатор (периферик қонда серотонин микдори), нейровизуал, нейрофизиологик ва психовегетатив, тадқиқотлар натижалари ташкил қилди. Тадқиқотни бажаришда клиник-неврологик, лаборатор, нейровизуализация, неврологик маҳсус шкалалар (Хен-Яр, UPDRS) [6] шкаласи, кўриш-эшитиш тести, САН сўровномаси, (электрофизиологик) ЭМГ ва кўп омили статистик таҳлил усулларида фойдаланилган [7].

Хен-Яр шкаласининг II-III босқичи бўйича тадқиқот учун олинди. I асосий гуруҳда 85 (73,9%) нафар бемордан, булардан - эркаклар 46 (55%) ва 39 (45%) аёлларни ташкил этди. Натижаларни солиштириш ва баҳолаш мақсадида II қиёсий гуруҳи 30 (26,1%) нафар беморни ташкил қилди, улардан эркаклар 19 (63,4%), аёллар 11 (36,6%) кўнгиллилардан иборат. Беморларнинг ўртача ёши - 55,82±0,91 йил, касаллик давомийлиги 3,21±0,15 йилни ташкил этди (1-жадвал). II қиёсий гуруҳи 30 та рақс реабилитацияси олиб борилмаган лекин, антипаркинсон препаратларининг етарли дозасини барқарор, мунтазам равишда қабул қилинган ва асосий гуруҳ билин таққосланган [8]. UPDRS бўйича баҳолаш 47,2 ± 13,6 (балл) танлаб олинди. Беморларда касаллик ташхиси Буюк Британия Паркинсонизм кенгаши клиник-ташхислаш мезонларига (Gibb W.R.G., Lees A.J., 1994) асосланлиди [9, 10].

1- жадвал

Тадқиқот учун олинган беморлар ёши, аёллар ва эркаклар умумий сони

тадқиқот учун олинган беморлар ёши, аёллар ва эркаклар умумий сони, N-115-та			
Беморларнинг ёши	Умумий N=115 (100%)	Аёллар n=50 (43,5%)	Эркаклар n=65 (56,5)
30-40	5 (4,35%)	3 (6,0%)	2 (3,1%)
40-50	12 (10,4%)	4 (8,0%)	8 (12,3%)
50-60	57 (49,6%)	30 (60%)	27 (41,5%)
60-70 >	41(35,65)	13(26,0%)	28 (43,1%)

Касалликнинг оғирлик даражаси Хен-Яр шкаласи бўйича баҳоланди ва тадқиқотга касалликнинг II-III босқичида бўлган беморлар киритилди. Хен-Яр шкаласи бўйича, беморларнинг ўртача оғирлик даражаси $81,2 \pm 0,9$ баллни ашқил қилди.

1-расм. Тадқиқот учун олинган беморларнинг I-II гуруҳларнинг Хен-Яр шкаласи бўйича бўлиниш босқичи

Тадқиқот иштирокчилар I-асосий гуруҳда 85 (73,9%) нафар бемордан эркаклар 46 (55%), 39 (45%) аёллар, II-қиёсий гуруҳи 30 (26,1%) нафардан эркаклар 19 (63,4%), аёллар 11 (36,6%) ташкил этди. Демак Паркинсон касаллиги аёлларга нисбатан эркакларда касалланиш эҳтимоли юқори. ПК билан касалланганлар орасида эркаклар сони устунлик қилди.

2-расм. Тадқиқот учун олинган беморлар I-асосий гуруҳ, II-қиёсий гуруҳилар ва аёллар, эркаклар

2- жадвал

ПК касалланган 115 нафар беморлар клиник кўриниш шакли

шакли	акинетико-ригид шакли	титроқ шакли	аралаш шакли
эркак	24 (53%)	17 (53%)	24 (63%)
аёл	21 (47%)	15 (47%)	14 (37%)
умумий	45 (37%)	32 (30%)	38 (33%)

Текширишдан ўтказилган беморларда касалликнинг клиник шакллари бўйича таҳлил қилинганда акинетик-ригид ва аралаш шакли деярли бир хилда 1,1:5 нисбатни ташкил этди. Жадвалдан кўриниб турибдики беморларда касаллик клиник шаклларида акинетик-ригид ва аралаш шакли, титроқ шаклига нисбатан юқори кўрсаткичга эга эди

I-асосий гуруҳ (85) та бемор	II-қиёсий гуруҳларга (30) та бемор
ракс машғулотлар ҳафтада 5-маротаба	Реабилитация олиб борилмади

3-расм. Беморлар I-II гуруҳга ажратилиши ва реабилитация олиб бориш тартиби кўрсатилган

Қўлланилган даво комплекси. Реабилитация бошида ПК билан оғригагн беморлар асосий гуруҳ умумий 85 нафар бемордан 40 нафари наком-250 мг қабул қилган, қолган 45 нафари нервогил 1 мг қабул қилган. Реабилитация бошида ПК билан оғригагн беморлар қиёсий гуруҳдаги умумий 30-нафар беморлардан 18 нафари наком 250 мг қабул қилган, қолган 12 нафари нервогил 1 мг қабул қилган. Даво комплекси муолажалари реабилитация билан тўлдирилди. Динамикада (I) асосий гуруҳ ва (II) қиёсий гуруҳ (12-ой) леводопа, нервогил дори воситаларни мунтазам реабилитация давомида қабул қилишди.

Ўтказилаётган реабилитация самарадорлигини аниқлаш мақсадида 2 гуруҳга ажратдик: I-асосий гуруҳ ракс реабилитацияси олиб борилган, II-қиёсий гуруҳ ракс реабилитацияси олиб борилмаган. Тавсия этилган даво самарадорлигини аниқлаш мақсадида беморларнинг неврологик ҳолати ракс реабилитациядан олдин ва ракс реабилитация дастури тугатилгандан сўнг баҳоланди. ПК натижасида юзага келадиган сиптомлар ҳаракат реабилитация якунида қуйидагилар баҳоланди: ҳаракат фаолияти, беморларнинг ҳаёт сифати, кундалик фаолият, когнитив фаолият, психоэмоционал ҳолати, треморни баҳолаш учун электромиография, тест ва шкалалар орқали аниқланди, гуруҳлар бир бири билан таққасланиб олинган натижалар динамикада баҳоланди.

Хен-Яр шкаласи бўйича II-босқичда мотор бузилишларни реабилитация натижаларни динамикада таққослаш

Тадқиқотда олинган беморлардан 115 нафардан I-АГ 85 (73,9%) ва II-ҚГ 30 (26,1%) нафар беморлар реабилитация бошида, ҳамда якунида Хен-Яр бўйича олинган кўрсаткичлар

динамикада таққосланди. Реабилитация бошида I-АГ 85 нафар бемордан 45 нафари неврогил 1 мг 3 маҳал қабул қилган. UPDRS II-кундалик ҳаёт тарзи бўйича қуйидаги натижалар олинди: овқатланиш (1,71±0,07), кийини (2,00±0,00), гигиена (0,67±0,07), ётоқда бурилиш (3,00±0,00), темор (3,13±0,13), стулда ўтириш, туриш (2,80±0,06), юрган вақтда мувозанатни сақлаш (2,31±0,12) баллни ташкил қилди. UPDRS III-ҳаракат фаолиятини ўрганиш қисми бўйича қуйидаги натижалар: ригидлик (3,11±0,10), юриш ҳатти-ҳаракатлари (2,11±0,07), постурал беқарорлик (1,07±0,05), тинч ҳолатда қалтираш, (1,98±0,02) балл ташкил қилди.

Реабилитация якунида I-АГ 85 нафар бемордан 40 нафари наком 250+25 мг 3 маҳал қабул қилган. UPDRS II-кундалик ҳаёт тарзи қисми бўйича қуйидаги натижалар: овқатланиш (0,20±0,09), кийиниш (1,05±0,05), гигиена (0,05±0,03), ётоқда бурилиш (1,18±0,09), темор (1,95±0,14), стулда ўтириш, туриш (1,68±0,10) мувозанатни сақлаш (1,68±0,10) балларга эга эди. UPDRS III-ҳаракат фаолиятини ўрганиш қисми бўйича: ригидлик (1,88±0,13), юриш ҳатти-ҳаракатлари (1,00±0,00), постурал беқарорлик (1,08±0,06), тинч ҳолатда қалтираш (1,08±0,04) баллни ташкил қилди. I-АГ 85 нафар бемордан 45 нафари неврогил 1 мг 3 маҳал қабул қилган. UPDRS II-кундалик ҳаёт тарзи бўйича қуйидаги натижалар қайд қилинган: овқатланиш (0,00±0,00), кийиниш (0,02±0,02), гигиена (1,04±0,05), ётоқда бурилиш (1,98±0,13), темор (1,67±0,08), стулда ўтириш, туриш (2,80±0,06), юрган вақтда мувозанатни сақлаш (1,64±0,07) балл ташкил қилди.

Реабилитация бошида II-КГ 30 нафар бемордан 12 нафари неврогил 1 мг 3 маҳал қабул қилган. UPDRS II-кундалик ҳаёт тарзи бўйича қуйидаги натижалар олинган: овқатланиш (1,67±0,14), кийиниш (2,00±0,00), гигиена (0,67±0,14), ётоқда бурилиш (3,00±0,00), темор (3,33±0,28), стулда ўтириш, туриш (2,75±0,13), юрган вақтда мувозанатни сақлаш (2,17±0,24) балл ташкил қилди. UPDRS III-ҳаракат фаолиятини ўрганиш бўйича қуйидаги натижалар: ригидлик (3,17±0,17), юриш, (2,08±0,08), постурал беқарорлик (1,00±0,00), тинч ҳолатда қалтираш, (2,00±0,00) балл ташкил қилди (расм-5).

Левадопа фонида реабилитация олиб борилган асосий гуруҳда, оптиковистубуляр хотира тести натижалари бўйича, киймат курсаткичлари киёсий гуруҳга нисбатан сезиларлий даражада юкори баллни ташкил қилди.

3-жадвал

Периферик қонда серотонин миқдори реабилитациядан олдинги ва кейинги таҳлили

Периферик қонда серотонин миқдори (нг/мл)	реабилитация	
	бошида	якунида
N-115		
I-85	120,1±20,4 нг/мл	185,1±77,4* нг/мл
II-30	122,1±21,5 нг/мл	124,1±23,7* нг/мл

ANNOTATSIIYA: *-реабилитациядан олдинги ва кейинги кўрсаткичлар орасидаги маълумотларнинг ишончилиги ($p < 0,01$); ^-реабилитация гуруҳлари ўртасидаги маълумотларнинг ишончилиги

Рақс реабилитация олиб борилган АГ беморларда периферик қонидаги серотонин нейротрансмиттерининг миқдори (185,1±77,4 нг/мл) кўрсаткичга эга эди. Бироқ, КГ даги беморларда серотонин миқдори (124,1±23,7 нг/мл) асосий гуруҳга қараганда анча паст ($p = 0,01$) бўлган.

4-жадвал

Рақс реабилитация бошида ва якунида беморларда ЭМГ текшириш натижалари

ЭМГ	реабилитация	
	бошида	якунида
N-115		
	M-м	M-м
I-85 СПИ, м/с	38,69± 0,26	37,61± 0,18*

Ампл.М, мВ	7,47±0,08	6,02 ± 0,02
П-30 СПИ, м/с	38,50± 0,31	39,10± 0,12*
Ампл.М, мВ	8,17±0,12	8,33±0,12

ANNOTATSIYA: *-реабилитациядан олдинги ва кейинги кўрсаткичлар орасидаги маълумотларнинг ишончилиги ($p < 0,05$); ^-реабилитация гуруҳлари ўртасидаги маълумотларнинг ишончилиги

Хулоса: рақс реабилитацияси хусусан, қалтирашнинг камайишига, ҳаракат, ҳиссий бузилишларга, депрессияга таъсири янада муҳим натижаларга эришишга имкон берди. Реабилитация олиб борилган беморлар гуруҳида ҳаракат бузилишлари сезиларли даражада камайди. Касаллигининг турли босқичларида ҳаракат ва когнитив бузилишларни динамикада баҳолаш, ўз вақтида ҳаракат бузилишларни реабилитация орқали коррекция қилиш ва касалликни стабил ушлаб туриш имконини берди, Паркинсон касаллиги бор беморда тўлақонли даволанишни қўллаб-қувватлаш учун қўшимча стратегия бўлиб хизмат қилиши ва мазкур рақс реабилитация усули касаллик натижасида юзага келган асосий симптомлардан бири қалтирашларни камайиши билан ANNOTATSIYA Аланади. Таъсири рақс реабилитацияси тугагандан кейин ҳам 6 ой мобайнида сақланиб қолди, беморларни қайта реабилитацияга жалб қилиш лозим. Ҳиссий ҳолатга нисбатан анча муҳим натижаларга эришилди нафақат хавотир, балки депрессиянинг ҳам камайиши ва кайфиятнинг кўтарилити кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаева Н. Н. и др. Болевой синдром при болезни Паркинсона // журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2022. – т. 3. – №. 6
2. Артемьев Д.В., Возрастные аспекты болезни Паркинсона. Руководство для врачей по материалам II-го национального конгресса, М-2011г
3. Бойжураев О.Н., Тоштемиров Ш.И., Джурабекова А.Т. Результаты лечения больных с сосудистым паркинсонизмом препаратом мидокалм // Ответственный редактор: Сукиасян А.А., к.э.н., ст. преп., 2015. С. 184.
4. Буриева Д.М., Хакимова С.З., Джурабекова А.Т. Сравнительное изучение функции поддержания вертикальной позы у здоровых лиц и больных с паркинсонизмом // Инновационная наука, 2015. № 6-2.
5. Грачев И.С., Федорова Н.В. Лекарственные дискинезии при болезни Паркинсона: классификация, влияние на качество жизни и подходы к лечению. Руководство для врачей по материалам I-го национального конгресса, М-2018.-С. 88-9188.
6. Копишинская С.В., Густов А.В, Макушина Е.В. и др Премоторная болезнь Паркинсона. Журнал «Ремедиум», 04.2016г. 93.
7. Левин О.С., Федорова Н.В., Шток В.Н. Дифференциальная диагностика паркинсонизма // Журнал неврологии и психиатрии -2019. - № 3. - С. 54-60.
8. Хакимова С.З., Джурабекова А.Т. Когнитивные нарушения при болезни Паркинсона // Вестник врача, 2015. С. 49.
9. Эшимова Ш.К., Хакимова С.З., Джурабекова А.Т. Оценка эффективности антитреморных препаратов у больных эссенциальным тремором // Инновационная наука, 2016. № 1-3 (13).
10. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. № 9. С.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000